

Jogos digitais para treinamento de situação de risco na indústria

Acidentes do trabalho são uma preocupação constante da indústria. Segundo a OIT, as perdas de vidas e perdas materiais são sensíveis. Mesmo sabendo que treinamentos são eficazes para a melhoria dos conhecimentos e de habilidades, surge a necessidade de buscar ferramentas que possam otimizar o processo, como jogos digitais. Este relatório mostra as evidências provenientes de estudos científicos primários que ajudam a responder à pergunta: **Como jogos com propósito podem auxiliar em treinamentos de situações de risco na indústria?**

Para quem é este relatório? Para gestores e profissionais da indústria que desejam modernizar os treinamentos aplicados para atividades de risco.

De onde vem as evidências científicas? Todo o relatório é baseado em estudos científicos primários, analisados através de um Rapid Review. Para mais informações, entre em contato com roberto.rufino@edu.unirio.br.

O que contém no relatório? Todas as respostas encontradas nos estudos analisados, para as perguntas de pesquisa que possam ajudar na compreensão e resposta da questão principal.

DESCOBERTAS

Os resultados mostrados aqui evidenciam que há grande interesse da indústria em otimizar treinamentos com o uso de jogos digitais. A pergunta principal foi dividida em 7 perguntas de pesquisa, que ajudam melhor a compreender o olhar sobre o tema.

Qual é o entendimento a respeito dos jogos como ferramenta em treinamentos de situações de risco?

Figura 1 - Características gerais

Autores entendem que os jogos digitais são eficientes na aprendizagem, engajamento e exibição dos riscos no cenário. Destaca-se a possibilidade de familiarização com os riscos da atividade sem a exposição do treinando ao risco real e sem a possibilidade de perdas materiais. Detalhes na Figura 1.

Como podem ser usados jogos em treinamentos de situações de risco?

Existe dominância das aplicações em desktop e de jogos em realidade virtual, conforme mostra a Figura 2. Apenas um estudo relatou a construção de um artefato específico para a reprodução do jogo.

Figura 2 - Como os jogos são implementados

Onde estão localizadas as atividades que são alvo de possíveis jogos para treinamentos de situações de risco?

Figura 3 - Onde estão localizadas as atividades alvo

72% dos estudos analisados mostram o uso de jogos digitais em treinamentos ligados à atividade produtiva, 14% em evacuação de prédios em caso de incêndio, 7% em atividade de resgate em espaço confinado e 7% em movimentação de cargas (Figura 3). Quanto ao tipo de indústria, verificou-se uma concentração entre a indústria petrolífera (35%) e geração e transmissão de energia elétrica (21%).

Quem são os potenciais trabalhadores que devem receber treinamento para situação de risco que envolvam jogos?

Figura 4 - Quem são os trabalhadores alvo

Os operadores de sistemas industriais são maioria dentre os estudos analisados (46%), passando por treinamentos que são voltados a todos os ocupantes do estabelecimento (31%), seguidos pela mão de obra de manutenção (15%). Apenas 8% são voltados para equipe de resgate, conforme Figura 4.

Qual é o custo do desenvolvimento de um jogo com propósito para treinamento de situação de risco?

Apesar de 71% dos estudos analisados contemplarem o assunto, nenhum deles é taxativo sobre qual é o custo da aplicação de um jogo com propósito em um treinamento de situação de risco. Também não há relação entre o custo do curso ministrado através de métodos convencionais como palestras, vídeos e exercícios simulados com seus similares que utilizam jogos digitais.

Por que os jogos devem ser implementados nos treinamentos de situações de risco?

57% dos estudos aceitos fazem algum tipo de comparação entre os treinamentos convencionais para situações de risco e suas versões utilizando jogos com propósito. Todos as comparações feitas colocam os treinamentos com utilização de jogos digitais em um patamar superior de qualidade. Destacam-se casos que tiveram 95% de aceitação entre treinandos, melhorias de competência, percepção de risco e a redução de até 63% dos possíveis erros em atividades de risco, quando comparado à metodologia utilizada anteriormente.